

EL ODIIO en

en los medios informativos españoles

Balance del ecosistema digital

(junio–noviembre 2024 / 2025)

<https://www.hatemia.es/>

Editores

Elias Said-Hung, Universidad Internacional de La Rioja
Jacobo Herrero Izquierdo, Universidad Internacional de La Rioja

Recolección de datos analizados en este informe

Xiomara Blanco Valencia, Universidad Internacional de La Rioja

Diseño y maquetación

Jacobo Herrero Izquierdo, Universidad Internacional de La Rioja

Comité Científico

Julio Montero-Díaz, Universidad Villanueva
Loreto Corredoira, Universidad Complutense de Madrid
María Antonia Paz-Rebollo, Universidad Complutense de Madrid
Sergio Arce-García, Universidad Internacional de La Rioja

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación **SIMI: Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios** de UNIR.

<https://gruposinvestigacion.unir.net/simi/>

Como citar este informe:

Said-Hung, E., & Herrero-Izquierdo, J. (2026). El odio en los medios informativos españoles. Balance del ecosistema digital (junio-noviembre 2024/2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18852029>

Proyectos asociados al informe

PID2020-114584GB-I00

Proyectos financiado por:

PC-24-0050

Proyectos financiado por:

CENTRO DE EXCELENCIA JEAN MONNET
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Proyectos financiado por:

Funded by
Erasmus +
programme of the
European Union

CONTENIDO

- 1** INTRODUCCIÓN
- 2** OBJETO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS
- 3** DESARROLLO DEL ESTUDIO
- 4** EL ODIO EN LOS COMENTARIOS
- 5** PUBLICACIONES Y EXPRESIONES DE ODIO
- 6** BALANCE GENERAL
- 7** CIERRE

1 INTRO DUCCIÓN

La conversación digital en torno a los medios informativos se ha consolidado como uno de los principales espacios de debate público. Junto al intercambio de opiniones, este entorno ha normalizado dinámicas de confrontación y animadversión que forman ya parte del ecosistema comunicativo. Este informe ofrece un **balance del odio generado en X** a partir de las publicaciones de los medios informativos españoles, mediante una lectura agregada del fenómeno y de su evolución entre 2024 y 2025.

¿De dónde partimos?

La información que aquí se presenta procede del trabajo desarrollado en HATEMEDIA, una iniciativa impulsada desde la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y financiada inicialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación entre 2020 y 2025, a través del proyecto PID2020-114584GB-I00. Desde sus primeras fases, este trabajo ha abordado de manera sistemática la identificación de expresiones de odio en los entornos digitales vinculados a cabeceras informativas españolas de referencia. Un proyecto que, una vez concluido se ha convertido en un espacio de trabajo interdisciplinar, en el que se consolidan todas las acciones de investigación alrededor de la desinformación y el odio, vinculado a lo largo de los diferentes proyectos que se han venido realizando hasta la fecha.

A lo largo de estos años se ha construido una de las bases de datos en castellano más amplias sobre discurso de odio y se han desarrollado herramientas capaces de distinguir su presencia, sus tipologías y sus niveles de intensidad. Esa trayectoria acumulada constituye el punto de partida técnico y conceptual sobre el que se apoyan los datos que se muestran a continuación.

¿Nos conoces?

Escanea el código QR para
conocer el proyecto, sus líneas
de investigación y los recursos
desarrollados.

www.hatemedialo.es

2

OBJETO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

En las páginas siguientes, la exposición se organiza en dos bloques complementarios. En primer lugar, se recogen datos relativos a los comentarios publicados por los usuarios en la red social X. En segundo término, se analizan las publicaciones informativas difundidas por los medios en esa misma plataforma, centrando la atención en aquellos contenidos que, según los criterios de clasificación aplicados, incorporan formulaciones, rasgos o elementos discursivos asociados a distintas tipologías de odio. El periodo considerado abarca los meses de junio a noviembre de 2024 y 2025, lo que permite establecer una comparación entre ambos momentos y apreciar continuidades y variaciones en la presencia y las formas del odio en el ecosistema digital informativo.

¿Por qué X?

X (antes Twitter) constituye uno de los principales espacios de circulación y discusión de contenidos informativos en España. La plataforma concentra una elevada actividad comunicativa entre medios, periodistas y usuarios, y se ha consolidado como un entorno **especialmente propenso a la confrontación**. Estas características la convierten en un observatorio privilegiado para analizar la presencia y las dinámicas del discurso de odio asociadas a la circulación de contenidos periodísticos.

3

DESARROLLO DEL ESTUDIO

La información de este estudio procede directamente del **Monitor de Odio**, una herramienta científica desarrollada por el equipo de HATEMEDIA en diferentes fases de investigación. El Monitor ha evolucionado progresivamente hasta su tercera generación, incorporando mejoras metodológicas y ampliando tanto sus capacidades de clasificación como el alcance del monitoreo.

generación

**+ medios
+ tipos de odio**

Una herramienta perfeccionada

En su evolución más reciente, el Monitor de Odio amplía el radio de observación y las tipologías analizadas. Hasta septiembre de 2025, el seguimiento se realizó sobre cinco medios informativos digitales (20 Minutos, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El País) y, desde octubre de 2025, se incorporan Público, El Confidencial y Ok Diario. Esta tercera generación incluye además el odio religioso como tipología específica (expresiones dirigidas contra comunidades católica, musulmana y judía), que se evalúa de forma sistemática a partir del segundo semestre de 2025. Con el fin de garantizar la comparabilidad entre periodos, los algoritmos actualizados fueron **aplicados de manera uniforme a los corpus de 2024 y 2025**.

Balance 2024- 2025

*El usuario de La Vanguardia en la plataforma X publicó por última vez el 14 de noviembre de 2024
** OkDiario, El Confidencial, Público y ABC se comenzaron a recolectar en septiembre de 2025

Desarrollo del estudio

¿Por qué estos medios?

La selección de medios responde a su alta presencia en los hábitos de consumo informativo y a su capacidad para representar distintas orientaciones ideológicas. Diversos estudios del **Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)** sitúan a estas cabeceras entre las más citadas por la ciudadanía como fuentes habituales de información, lo que justifica su elección para analizar la conversación digital y las percepciones ideológicas asociadas.

MONITOR DE ODIO

#HATEMEDIAPROJECT

2019

Arranque y diseño conceptual

Diseño de la arquitectura analítica del Monitor y adopción de la metodología CRISP-DM. Establecimiento del sistema de clasificación en odio/no odio, tipo e intensidad.

Corpus y etiquetado

Recolección masiva de mensajes y depuración hasta consolidar 324.395 registros únicos. Desarrollo de un proceso de etiquetado manual supervisado como base del entrenamiento automático.

2021

Entrenamiento y validación

Entrenamiento del algoritmo de aprendizaje automático con doble control experto. Consolidación de cuatro niveles de intensidad, cinco tipologías iniciales y creación de una librería léxica especializada.

2022

Adaptación a restricciones de X

Migración a API Tier 2 Basic tras las limitaciones de acceso académico. Implementación de muestreo estratificado y reajuste de protocolos para garantizar representatividad y continuidad del monitoreo.

2023

Consolidación operativa

Estabilización de la recolección diaria y visualización en ciclos móviles de siete días. Optimización del pipeline de limpieza, lematización y extracción de características para reforzar precisión y consistencia.

2024

Expansión estructural + actualización integral

Ampliación de cinco a ocho medios monitorizados en X, incorporación del **odio religioso** como sexta tipología y actualización integral del algoritmo, con criterios de clasificación homogéneos.

2025

¿Cómo clasifica el monitor Hatemediia?

El Monitor de HATEMEDIA emplea algoritmos de clasificación entrenados y refinados de forma iterativa, a partir de un proceso sistemático de preparación de datos y validación. En términos sencillos, el funcionamiento se apoya en tres pasos:

Presencia

Identificación de odio / no odio: el modelo detecta si un mensaje contiene o no expresiones tendentes al odio.

Tipos

- Político
- General
- Sexual
- Xenófobo
- Misógino
- Religioso

Cuando se detecta odio, se clasifica su orientación dominante, diferenciando entre 6 tipologías.

Nueva categoría desde 2025, pero evaluada de manera homogénea sobre todo el corpus (2024-2025)

Intensidades

- 1 Incívico
- 2 Abusivo
- 3 Insultante
- 4 Amenazante

Además, se estima el grado de carga del mensaje en una escala de cuatro niveles.

Recolección y preparación de los datos

Para que este proceso de clasificación sea posible, la herramienta se apoya en un sistema de recolección automatizada de comentarios asociados a los contenidos difundidos por los medios informativos en X, mediante el uso de la API oficial de la plataforma. **La captación de los mensajes se realiza de forma periódica**, haciendo posible trabajar con volúmenes amplios de conversación y seguir su evolución en el tiempo.

Los comentarios recolectados pasan por una fase de depurado y normalización, orientada a asegurar la homogeneidad del corpus (eliminación de duplicados, limpieza de enlaces y menciones, supresión de caracteres no textuales, unificación del formato y normalización básica del texto). Este tratamiento previo permite disponer de una base de datos coherente y comparable, adecuada para su análisis automatizado.

Control de calidad y accesibilidad

Todo este proceso incorpora mecanismos de revisión y control de calidad sobre el etiquetado y el rendimiento de los modelos, con el fin de garantizar que la clasificación automatizada responda a criterios consistentes. Los resultados se presentan con una lectura de conjunto, orientada a describir patrones generales del ecosistema, no a evaluar casos individuales.

Asimismo, los algoritmos empleados han sido entrenados y documentados de forma accesible, permitiendo conocer los criterios generales que guían la detección del odio, además de las categorías y niveles utilizados, sin comprometer el uso responsable de los datos.

Puedes acceder a ellos en:

Algoritmo de clasificación de **odio/no odio**

Algoritmo de clasificación
de expresiones tendentes **al odio por tipo**

Algoritmo de clasificación de expresiones
tendientes al odio **por intensidad**

4

EL ODIO EN LOS COMENTARIOS

En este primer bloque se presentan los datos relativos a los contenidos generados en X como respuesta a las publicaciones de los medios informativos. El análisis se centra en su volumen, en la presencia de odio y en sus formas e intensidades, con el objetivo de ofrecer una visión general de cómo se manifiesta la hostilidad en este plano.

El comentario como unidad de análisis

Los comentarios permiten medir de forma directa la reacción social inmediata ante determinados contenidos y contextos. En ellos emergen dinámicas menos mediadas, donde el desacuerdo, la polarización y el odio se manifiestan con mayor claridad. Por este motivo, se toma este registro como punto de partida, al ofrecer una base especialmente sensible y representativa para dimensionar la magnitud del fenómeno y sus rasgos generales.

4.1 Volumen de comentarios analizados

Durante los periodos considerados (junio–noviembre de 2024 y 2025), se registraron 45.285 comentarios asociados a la participación en X. Esta magnitud da cuenta de la intensidad de la respuesta generada y del peso que adquiere este nivel de la conversación como espacio de reacción y confrontación.

45.285 comentarios totales

2024

27.512 comentarios

2025

17.773 comentarios

Concretamente, durante los meses de junio a noviembre de 2024, se contabilizaron 27.512 comentarios en la citada red social. En el mismo periodo de 2025, el volumen asciende a 17.773 comentarios, correspondientes a un corpus ampliado en cuanto a medios y tipologías de odio.

4.2 Presencia de odio en los comentarios

Del total de 45.285 comentarios analizados en las fechas objeto de estudio, 17.777 (39,3 %) contienen algún tipo de expresión de odio, frente a 27.508 (60,7 %) en los que no se detecta este tipo de contenido. Si lo miramos de manera desagregada por años, en el periodo correspondiente a 2024 el 38,5 % incorporan expresiones de odio, mientras que en 2025 esta proporción asciende hasta el 40,4 %. Esto implica un **incremento de casi dos puntos porcentuales** en la presencia relativa del odio de un año a otro.

Aunque pueda parecer que la mayoría de mensajes queda fuera de esta categoría, el volumen absoluto y su peso relativo sitúan el odio como un componente claramente integrado en el día a día de la plataforma. Considerado en su conjunto, casi **cuatro de cada diez** comentarios incluyen expresiones de hostilidad, lo que confirma que el odio no aparece de forma puntual o marginal, sino como una presencia estable dentro del flujo general de la interacción.

4 de cada diez mensajes registra expresiones de **odio**

4.3 Distribución por tipos de odio

Asimismo, la distribución de las tipologías de odio presenta una estructura claramente concentrada. El odio político y el odio general o indiferenciado actúan como categorías centrales, muy por encima del resto de formas de hostilidad, que presentan un peso menor pero sostenido.

En 2024, ambas categorías aparecen prácticamente igualadas. El odio general representa el 35,2 % de los mensajes con odio y el odio político el 35,1 %, configurando un reparto equilibrado en la cúspide de la distribución. Después aparecen el odio misógino (10,4 %) y el odio sexual (9,0 %), mientras que el odio religioso (5,6 %) y el xenófobo (4,6 %) ocupan posiciones claramente secundarias. En 2025, el patrón general se mantiene, aunque con ajustes en el reparto porcentual de algunas categorías. El odio político pasa a ser el tipo más frecuente (35,1 %), mientras que el odio general desciende hasta el 32,7 %. De manera paralela, el odio religioso incrementa su presencia y alcanza el 8,7 % del total de mensajes con odio, situándose por encima de los valores registrados el año anterior. El resto de tipologías presenta variaciones limitadas.

4.4 Intensidad del odio en los comentarios

Además de las tipologías, los comentarios con expresiones de odio se diferencian por el grado de carga con el que se formulan. La clasificación por niveles de intensidad permite distinguir entre formas más leves o latentes de hostilidad y expresiones más explícitas, como el insulto o la amenaza.

Así, en 2024, **predominan claramente los niveles de menor intensidad**: el nivel 1 concentra el 48,7 % de los comentarios con odio y el nivel 2 el 26,9 %. Las expresiones de nivel 3 representan el 23,4 %, mientras que el nivel 4 mantiene una presencia residual (0,9 %). En 2025, el patrón se mantiene con variaciones leves. El nivel 1 sigue siendo el más frecuente (47,2 %), seguido del nivel 2, que incrementa su peso hasta el 28,5 %. El nivel 3 se sitúa en valores muy similares (23,1 %) y el nivel 4 aumenta ligeramente (1,2 %), aunque continúa siendo minoritario.

4.5 Distribución por tipos según nivel de intensidad

La distribución por tipologías dentro de cada nivel de intensidad muestra que el odio político y el odio general concentran la mayor parte de los mensajes en los niveles incívico y abusivo en ambos años. En los niveles de mayor intensidad, el odio general incrementa de forma notable su cuota relativa, convirtiéndose en la tipología claramente dominante en el nivel amenazante tanto en 2024 como en 2025. El resto de tipologías —misógina, sexual, religiosa y xenófoba— presenta una presencia menor, aunque con variaciones según el nivel de intensidad.

	2024	2025		
Nivel 1	Político	39,5%	Político	39,8%
	General	36,1%	General	32,6%
	Misógino	8,8%	Religioso	10,6%
	Religioso	6,2%	Misógino	8,0%
	Xenófobo	6,1%	Xenófobo	5,6%
	Sexual	3,4%	Sexual	3,3%
Nivel 2	Político	37,0%	Político	36,1%
	General	29,2%	General	27,2%
	Sexual	12,8%	Sexual	13,1%
	Misógino	9,9%	Misógino	10,4%
	Religioso	6,8%	Religioso	9,3%
	Xenófobo	4,3%	Xenófobo	3,9%
Nivel 3	General	39,3%	General	38,3%
	Político	25,1%	Político	25,9%
	Sexual	16,4%	Sexual	18,2%
	Misógino	14,3%	Misógino	12,2%
	Religioso	2,9%	Religioso	3,6%
	Xenófobo	2,1%	Xenófobo	1,9%
Nivel 4	General	61,6%	General	58,1%
	Religioso	12,1%	Religioso	16,3%
	Sexual	9,1%	Sexual	9,3%
	Político	10,1%	Político	5,8%
	Misógino	4,0%	Xenófobo	5,8%
	Xenófobo	3,0%	Misógino	4,7%

El #odio en ejemplos

Selección de comentarios del corpus analizado:

TIPO: GENERAL / NIVEL 3

EL PAÍS @el_pais · 11 nov. 2024

En comidas con amigos, tertulias espontáneas y grupos de WhatsApp se lanzan con naturalidad lecturas conspiranoicas, mentiras rotundas y teorías extremistas. Una avalancha de falsedades envenenadas se ha desatado tras la dana. Los bulos campan a sus anchas

Sin defensas contra el odio: las narrativas tóxicas se imponen tras la dana

De elpais.com

57

29

52

33 mil

Retrasados mentales, mamporreros a sueldo. Asco dais

3:50 p. m. · 12 nov. 2024 · 1 Reproducción

El #odio en ejemplos

Selección de comentarios del corpus analizado:

 TIPO: MISÓGINO/ NIVEL 3

Ione Belarra a esta impresentable payasa que sus insultos al Juez, no le salgan gratis
Menuda personaje, la de follar con animales

3:33 p. m. · 26 oct. 2024
Visualizaciones

I D (4 1 5 9 4) / 2 6 . 1 0 . 2 0 2 4

 TIPO: GENERAL/ NIVEL 4

Y por qué no le dan una patada en los huevos ya de una vez?

1:21 a. m. · 13 jun. 2025 · 12 Visualizaciones

I D (2 2 4) / 1 3 . 0 6 . 2 0 2 5

El #odio en ejemplos

Selección de comentarios del corpus analizado:

TIPO: POLÍTICO/ NIVEL 1

El chico de los recados de Génova haciendo un masaje a su amado líder, el amigo del narco

8:40 a. m. · 3 jun. 2024 · 57 Visualizaciones

ID (3 0 3 6 3) / 0 3 . 0 6 . 2 0 2 4

TIPO: XENÓFOBO/ NIVEL 4

Aver si me detienen Ami ojalá duerman al mono de mierda ese

6:43 p. m. · 24 oct. 2024 · 13 Visualizaciones

ID (4 1 5 2 8) / 2 4 . 1 0 . 2 0 2 4

El #odio en ejemplos

Selección de comentarios del corpus analizado:

TIPO: SEXUAL/ NIVEL 1

El lobby catalano-gay de TVE ya cansa.

10:37 p. m. · 22 oct. 2025 · 120 Visualizaciones

ID (6 7 9 9) / 2 2 . 1 0 . 2 0 2 5

TIPO: POLÍTICO/ NIVEL 3

#SerSocialistaSerTerrorista

#RojosFascistasCriminales

¿LoVaisAPerdonar?

#NiOlvidoNiPerdono

Los Españoles Primero

#AlmeidaBasura #SánchezAPrisión

Feijó ES TRAIADOR. ASCO DE PP.

AYUSO Es MARIONETA

El 11 M, lo planificaron PSOE y ETA

9:23 a. m. · 13 jun. 2024 · 6 Visualizaciones

ID (3 1 2 3 1) / 1 3 . 0 6 . 2 0 2 4

5 PUBLICACIONES Y EXPRESIONES DE ODIO

Hasta ahora, el foco del análisis se ha situado en los comentarios, como el espacio en el que las expresiones de odio se manifiestan de forma más directa por parte de los usuarios. En este segundo bloque, la atención se desplaza hacia las publicaciones difundidas por los medios informativos en X, analizadas en la medida en que incorporan o activan expresiones de odio a partir de sus rasgos temáticos, léxicos o retóricos. El objetivo es doble: dimensionar el volumen de noticias analizadas y examinar su distribución, situándolas en relación con los comentarios ya estudiados y con el contexto en el que se produce la respuesta social.

Publicaciones y respuesta social

Determinadas publicaciones, ya sea por la forma en que se presentan o por las condiciones de su difusión, presentan una mayor capacidad para activar reacciones intensas en el entorno digital. El análisis de los contenidos periodísticos permite, por tanto, identificar qué temas concentran una mayor atención y cómo ciertos enfoques se sitúan en el centro del debate público. Esta mirada resulta clave para interpretar los patrones observados en los mensajes y para comprender el marco discursivo en el que emergen las expresiones de hostilidad.

5.1 Publicaciones analizadas

El análisis de las publicaciones difundidas por los medios en X se apoya en un volumen amplio y sostenido de noticias a lo largo de los dos periodos considerados. En los meses analizados de 2024 se examinaron un total de 18.186 publicaciones, mientras que en el mismo intervalo de 2025 el número asciende a 13.830. En total, se cuantifican 32016 noticias o unidades informativas.

32016 publicaciones totales

En términos de presencia de expresiones de odio, los resultados muestran una proporción reducida pero estable en ambos periodos. En 2024, **706 publicaciones** (un 3,88 % del total) presentan rasgos clasificados como expresiones de odio, frente a 17.480 (96,12 %) en las que no se detecta este tipo de contenido. En 2025, la cifra desciende ligeramente hasta **524 publicaciones** (3,79 %), mientras que 13.306 (96,21 %) quedan fuera de esta categoría.

Odio detectado en publicaciones

5.2 Relación entre publicaciones y comentarios

Estas publicaciones en las que se han localizado expresiones de odio son muy escasas en el conjunto del corpus: apenas 1.230 unidades, lo que supone menos del 4 % del total. Sin embargo, cuando se pone esta cifra en relación con el volumen de comentarios hostiles registrados en el periodo, se observa una alta intensidad de la respuesta. En términos agregados, tales contenidos se asocian a una media de **14,5 comentarios con odio por publicación**, muy por encima del promedio general. En otras palabras, en ese volumen reducido (4 %) se aglutina una elevada cantidad de comentarios con expresiones de odio.

Aclaración

Estas publicaciones no tienen por qué ser noticias de odio. Se trata de piezas informativas en las que **el sistema identifica** expresiones similares a las que aparecen en comentarios hostiles, según los criterios de análisis utilizados.

Menos del 4% de los **contenidos** concentra una parte sustancial de los comentarios con **odio**

5.3 Tipología de odio en las publicaciones

En lo relativo a las tipologías, y al igual que ocurría en el estudio de los comentarios, la mayor parte de las expresiones de odio se agrupa en un número reducido de categorías, mientras que el resto mantiene una presencia más limitada pero constante. La desagregación por años permite identificar patrones muy similares en 2024 y 2025, con ligeras variaciones en la relevancia que adquiere cada tipología en ambas fases. **El odio general y el odio político se sitúan de forma sostenida en las posiciones centrales de la distribución,** configurando un esquema en el que conviven unos núcleos predominantes y una diversidad secundaria relativamente estable.

5.4 Intensidad de odio en las publicaciones

En cuanto a la intensidad, tampoco se aprecian diferencias relevantes en la estructura. En 2024, 480 publicaciones (68,0 %) se asocian a expresiones de nivel 1, mientras que 215 (30,5 %) se sitúan en el nivel 2. Las formas de mayor intensidad son claramente residuales, con 11 publicaciones (1,6 %) clasificadas en el nivel 3 y ningún caso en el nivel más extremo. En 2025, **la proporción reproduce prácticamente el mismo esquema**: 351 publicaciones (67,0 %) corresponden al nivel 1 y 159 (30,3 %) al nivel 2, mientras que los niveles superiores mantienen una presencia muy limitada, con 9 publicaciones (1,7 %) en el nivel 3 y 5 (1,0 %) en el nivel 4.

2024

2025

98%
Niveles 1 y 2

2%
Niveles 3 y 4

Considerados **de forma conjunta**, los datos confirman que las expresiones de menor carga dominan de manera abrumadora la presencia de odio en las publicaciones informativas. En total, 1.205 publicaciones se sitúan en los niveles 1 y 2, lo que representa el 98,0 % del conjunto, frente a una presencia testimonial de los niveles más elevados.

5.5 Distribución por cabeceras

Por último, la distribución de las publicaciones con expresiones de odio muestra diferencias al agrupar las cabeceras por bloques ideológicos y profundizar en el análisis por años. En 2024, **el bloque de derecha concentra el mayor volumen absoluto** (418 publicaciones), frente a cifras más reducidas en los bloques de centro (199) e izquierda (89), que muestran, sin embargo, proporciones relativas ligeramente superiores (en torno al 4–5 %, frente al 3,6 % del bloque de derecha). En 2025, **el patrón se mantiene con ajustes**: la derecha lidera de nuevo en volumen (335 publicaciones), la izquierda alcanza la proporción relativa más elevada (4,8 %; 122 publicaciones) y el centro registra un descenso notable (67 publicaciones; 2,5 %).

Estos gráficos deben interpretarse teniendo en cuenta la incorporación de nuevas cabeceras en el segundo periodo.

2024

2025

* Volumen total de publicaciones con comentarios de odio

Las periódicos se agrupan en tres bloques según su línea editorial y su asociación habitual con distintos marcos de interpretación del debate público: **derecha** (ABC, El Mundo, Ok Diario), **centro** (20 Minutos, La Vanguardia, El Confidencial) e **izquierda** (El País, Público). Esta clasificación tiene un uso exclusivamente descriptivo.

2024

2025

* Proporción de publicaciones con odio

PUBLICACIONES CON ELEMENTOS DE ODIO

CASOS SIGNIFICATIVOS

okdiario.com @okdiario

Cientos de afectados de la DANA claman en Paipo gestión del Gobierno: «¡Sánchez dimisión!».

11:05 p. m. · 20 nov. 2025 · 237 mil Vis

227

3 mil

20 minutos.es

Alvise Pérez, tras ganar 3 eurodiputados en las elecciones europeas: "España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, mercenarios, pedófilos y violadores".

Su partido, 'Se Acabó La fiesta' iguala los resultados de SUMAR.

ver.20m.es/mfrwq

El Confidencial @elconfidencial

El PP augura que Sánchez caerá por la corrupción: "No habrá amnistía para el clan de las chistorras"

Post

EL MUNDO @elmundoes

Alemania repatria por primera vez desde la llegada de los talibán a 28 criminales afganos, la mayoría violadores

20 minutos.es @20m

Polémico cruce de acusaciones de Óscar Puente con Vito Quiles: "Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda"

Post

Público @publico_es

OPINIÓN | "Mucho reírnos de Feijóo, Rajoy, y Ayuso, grandes logros del PP es haber destrozado un país m... parte el culo a carcajadas", por David Torres (@Kanda

Post

La Vanguardia @LaVanguardia

Abuchean e increpan a Mazón en Torrent: "Dimite ya", "eres un incompetente"

Abuchean a Mazón en Torrent: "Dimite ya" "Asesino"

6

BALANCE GENERAL

La lectura conjunta de los datos permite ofrecer una visión general sobre la presencia del **#hatespeech** en X en torno a los medios informativos españoles. En términos generales, se trata de un fenómeno limitado en volumen, pero claramente problemático, que no se distribuye de manera homogénea en la conversación digital.

Este patrón se observa tanto en los comentarios de los usuarios como en las publicaciones informativas. La mayoría de los mensajes y contenidos periodísticos no incorpora expresiones de odio, pero una parte reducida de ellos reúne una proporción significativa de manifestaciones hostiles y concentra buena parte de la atención y la respuesta social.

En cuanto a su configuración, el análisis muestra una clara recurrencia de unas pocas tipologías —especialmente el odio político y el odio general— y un predominio de expresiones de baja intensidad, frente a una presencia mucho más limitada de las formas más explícitas.

La comparación entre 2024 y 2025 confirma una estabilidad que resulta significativa. El discurso de odio no disminuye de forma apreciable y, en algunos indicadores, incluso aumenta de manera puntual. Esta persistencia refuerza la necesidad de mantener una observación continuada del fenómeno y de prestar atención a su integración en la dinámica cotidiana de la conversación digital asociada a los medios.

La tabla resumen que se presenta a continuación sintetiza los principales resultados del informe y permite visualizar de forma conjunta los patrones observados.

Comentarios

PERIODO 2024

- Volumen total/con odio: 27.512/10.601
- Tipo predominante: General (3.734; 35,22 %)
- Tipo minoritario: Xenófobo: (492; 4,64 %)
- Intensidad predominante: N1 (7.209; 68,0 %)
- Intensidad minoritaria: N4 (99; 0,93 %)

PERIODO 2025

- Volumen total/con odio: 17.773/7.176
- Tipo predominante: Político (2.522; 35,13 %)
- Tipo minoritario: Xenófobo (305; 4,25 %)
- Intensidad predominante: N1 (4.808; 67,0 %)
- Intensidad minoritaria: N4 (86; 1,20 %)

Publicaciones

PERIODO 2024

- Volumen total/con odio: 18.186/706
- Tipo predominante: General (229; 32,44 %)
- Tipo minoritario: Xenófobo (52; 7,37 %)
- Intensidad predominante: N1 (480; 68,0 %)
- Intensidad minoritaria: N4 (Ø)

PERIODO 2025

- Volumen total/con odio: 13.830 / 524
- Tipo predominante: Político (187; 35,69 %)
- Tipo minoritario: Xenófobo (34; 6,49 %)
- Intensidad predominante: N1 (351; 67,0 %)
- Intensidad minoritaria: N4 (5; 0,95 %)

7 CIERRE

Este documento se inscribe en una línea de trabajo más amplia del proyecto HATEMEDIA, orientada a dar continuidad al seguimiento del discurso de odio en entornos digitales y a consolidar herramientas que permitan observar su evolución en el tiempo. Los resultados presentados en este informe forman parte de ese proceso y se integran en un conjunto de materiales que incluyen informes periódicos, recursos aplicados y propuestas de intervención. HATEMEDIA continuará ampliando su monitorización, actualizando sus indicadores y poniendo a disposición de la comunidad investigadora, de los profesionales de la comunicación y de las instituciones interesadas los recursos asociados al proyecto. La información, materiales y actualizaciones del mismo pueden consultarse a través de nuestros canales oficiales, donde se recogen tanto los resultados periódicos como los manuales, herramientas y líneas de actuación desarrolladas hasta la fecha.

Hatemedialogo

www.hatemedialogo.es

@HatemedialogoEs

[Hatemedialogo](#)

[Hatemedialogoes](#)

[Conoce los proyectos](#)

Avda. de la Paz, 137.
26006, Logroño (La Rioja)

ÚLTIMAS

PUBLICACIONES

HATEMEDIA

INFORMES, GUIAS Y DATOS

- Blanco-Valencia, X., De Gregorio-Vicente, O., Ruiz Iniesta, A., & Said-Hung, E. (2025). Algoritmos de detección de odio/no odio, tipo e intensidad. Hatemediia Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17992897>
- Said-Hung, E. y QUiun, L. (2025). Algoritmo de clasificación de distorsiones cognitivas en mensajes con expresiones de odio. Hatemediia Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180918>
- Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., & Herrero Izquierdo, J. (2025). El odio que permanece: Moderación digital y la pervivencia del discurso hostil en los perfiles sociales de medios informativos. Hatemediia Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16907270>
- Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., & Herrero Izquierdo, J. (2025). Periodismo frente al #Odio digital. Hatemediia Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16907284>

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

- Said-Hung, E., Arce-García, S., et al. (2026). Why does hatred persist in X? Insights from the Spanish media. Media International Australia. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/1329878X251414982>
- Said-Hung, E., Moreno López, R., & Mottareale-Calvanese, D. (2023). Promoción del discurso de odio por parte de actores políticos españoles en Twitter. Political Insight, Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/poi3.353>
- Arce-García, S., Rodríguez-Fernández, L., et al. (2024). 125 términos sobre desinformación. En Trabajos del Foro Contra las Campañas de Desinformación: Iniciativas 2024 (pp. 9–39). Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14540402>
- Montero-Díaz, J. (2023). El odio: permanencia y asimetrías: a modo de balance. En V. Martín Jiménez (Coord.), El discurso de odio como arma política: Del pasado al presente (pp. 181–194). Editorial Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=944114>
- Martín-Gutiérrez, Á., Moreno-Delgado, A., & Said-Hung, E. (2025). Narrativas de odio y contranarrativas en X: Violencia digital contra mujeres políticas. Revista Latina de Comunicación Social, (84), 1–26. <https://doi.org/10.4185/rlds-2026-2459>

MANUALES

- Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). Manual de Intervención Aplicada (III). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para instituciones públicas. Hatemediia Religion Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18244101>
- Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). Manual de Intervención Aplicada (II). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para ONG's y agentes socioeducativos. Hatemediia Religion Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18244495>
- Said-Hung, E., & Herrero Izquierdo, J. (2026). Manual de Intervención Aplicada (I). Líneas de actuación frente al discurso de odio religioso para medios de comunicación. Hatemediia Religion Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249406>

<https://www.hatemia.es/>

Proyectos asociados al informe

PID2020-114584GB-I00

Proyectos financiado por:

PC-24-0050

Proyectos financiado por:

CENTRO DE EXCELENCIA JEAN MONNET
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Proyectos financiado por:

